

EL DESARROLLO SOSTENIBLE UNA HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO

Enith Eliana Arevalo Algarra

Correo: enith.arevalo@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinaria [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

La etapa del posconflicto en Colombia, ha estado presente durante más de 50 años, lo cual ha sido un tiempo crítico para la sociedad que ha intentado convivir dentro del conflicto armado. Los colombianos quieren reconstruir este periodo de violencia, pero aún no se puede realizar, ya que el Estado Colombiano todavía no ha solucionado totalmente las problemáticas de este conflicto [1].

Toda persona, sea niño o niña, joven, adulto, anciano quieren un futuro lleno de

tranquilidad, armonía y sobre todo paz, es por esto que la sociedad colombiana ya está cansada de tanta violencia y en estos momentos en pleno siglo XXI quiere alcanzar la paz. Por lo tanto, se debe comprender y entender la definición de Paz, para así poder dar solución a los problemas de violencia, maltrato, conflicto armado, entre otros, que se presentan en nuestro país. Entonces, el significado de Paz, tiene varias interpretaciones, en este caso se refiere al ámbito ambiental y territorial, es decir ¿Qué es la Paz Ambiental? Y ¿Qué es la Paz Territorial?, estas dos preguntas se plantean con el fin de conocer la definición de estos términos.

La paz territorial, hace referencia a los actos que conlleva a la construcción de Paz, que se ejecutan en los territorios tanto locales como regionales [4]. En Colombia existen regiones que han sido afectadas por el conflicto armado, las cuales, son aquellas que se encuentran alejadas de las ciudades principales, es allí donde hay mayores conflictos y no se refleja tranquilidad entre la comunidad, la solución para ello es emplear

un ambiente pacífico que empiece desde el hogar. Daniels (2015), da a conocer una pauta de paz territorial que consiste en tener una participación en planear proyectos, que se ejecuten de abajo hacia arriba, es decir, las autoridades de la región y la comunidad deben determinar las diferentes problemáticas que están afectando la zona y poder solucionarlas para lograr un cambio en estas regiones afectadas [5].

Para los colombianos, la paz territorial significa la oportunidad de obtener una armonía permanente y duradera, donde está protegido por la Constitución Política de Colombia (1991), de esta manera la Paz territorial es un elemento primordial para la negociación del acuerdo de paz con las FARC, y también, será útil al instante que la comunidad colombiana quiera solucionar las dificultades que se presentan en el posconflicto [1].

Ahora, se entiende por Paz Ambiental como las acciones que buscan resolver los conflictos socio ambientales [6], lo cual la aplicación de este término implica las fases tanto de construcción como de reconstrucción a favor de la sociedad, donde se involucran normas e instituciones que están a cargo del medio ambiente. También, tiene un grado de interés, ya que busca añadir el respeto por el medio ambiente, en los discursos de paz. Es por esto, que se debe realizar proyectos que estén a favor con el medio ambiente, donde se respete y se valore

la naturaleza, buscando concientizar a las personas [1].

Ya conociendo la definición de paz en cuanto a los términos de territorio y ambiente, ahora surge una pregunta: *¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC en el país de Colombia?*, se debe recordar que son más de cincuenta años donde Colombia ha tenido conflicto armado en las zonas más vulnerables del país, con la firma que se ejecutó en el acuerdo de paz con las FARC, da a conocer una visión de paz, tranquilidad y armonía para los niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos que se encuentran en zonas rojas de Colombia, pero para lograr esta paz se necesita de una fase de pos-acuerdo, donde se encuentran diferentes desafíos, todos los desafíos son muy importantes, pero el que actualmente se está reflejando son las amenazas hacia los líderes sociales. El gobierno no ha alzado la voz para ponerle fin a este desafío de violencia contra las personas que ayudan a proteger el medio ambiente o los derechos de los colombianos, es por esto que se comienza a notar desconfianza entre el grupo de negociaciones con respecto al acuerdo de paz, ya que no se ve reflejado la seguridad para estas personas que quieren construir un país lleno de paz en las zonas del posconflicto [1].

En el informe de la Defensoría del Pueblo (2017), escrito por Negret Mosquera donde describe las causas fundamentales ante el

fenómeno del conflicto armado ilegales, la cual una de ellas, es ocupar los territorios donde se encontraban el grupo armado las FARC, y así poder apoderarse de esa zona y de la economía ilegal, lo cual ha sido el desafío ante la guerra en Colombia [7], las regiones que más presentan este tipo de tensión, son aquellas que están ejecutando los procesos de restitución de tierras, lo cual, hace mirar hacia atrás haciendo una comparación en los tiempos coloniales, ya que había dominio sobre un determinado territorio.

Desafortunadamente con este conflicto, en nuestro país se ha generado una huella con respecto al ecosistema, donde se ha reflejado la eliminación de las posibilidades de poseer ideales en el desarrollo, ya que Colombia tiene la grandeza de poseer mucha biodiversidad [1].

Si en Colombia se llega a un acuerdo de paz, tendrá varios beneficios en cuanto al aspecto ambiental, ya que allí se podrá investigar la parte ambiental como la potencia y fuerza que existe en las regiones del país, donde, se ayudaría en los aspectos económicos y social de Colombia; es por esto que el país se debe equilibrar en cuanto al aspecto económico y social, pues así se podrá cubrir los desastres causados por la guerra [8]. Por ello, se debe construir la paz desde ya, para que el país tenga más oportunidades en cuanto a la sostenibilidad, para que se pueda generar nuevos modelos y proyectos sostenibles,

para el beneficio del patrimonio cultural y natural de Colombia, ya que en el tratado de paz que fue firmado entre las FARC y el gobierno Colombiano, donde, el tema ambiental esta registrado en el segundo lugar, siendo un aspecto muy importante para el desarrollo sostenible del país [1].

II. RESUMEN.

El objetivo principal de este artículo, es poder examinar el punto de vista con respecto al contexto del desarrollo sostenible en Colombia, partiendo del desafío del conflicto armado y como esto ha desmejorado el medio ambiente con las actividades ilícitas que estos practican [9]. También, observar como los jóvenes colombianos han investigado y han creado empresas sostenibles por medio de la innovación y la ciencia, partiendo del entorno donde viven, sacando provecho al análisis sobre las condiciones que se encuentra el medio ambiente y que metodologías o proyectos se pueden generar en beneficio de la comunidad sin perjudicar su entorno. Se investiga, el área de trabajo de las personas desplazadas por el conflicto armado y como estos trabajos de campo han destruido poco a poco el medio ambiente. Por último, se estudia la visión del desarrollo sostenible en Colombia, y como esto puede ayudar a la economía del país, teniendo en cuenta el reto más grande que aún no se ha solucionado y es la Paz.

III. DESARROLLO DEL ENSAYO.

El desarrollo sostenible (DS), es un gran reto para los seres humanos en la actualidad, pero más para los jóvenes del siglo XXI, por esto, debemos conocer la definición de este tema, según López, López, Ancona (2005) dan a conocer que el desarrollo sostenible es aquel proceso que satisface las presentes necesidades del ser humano sin afectar el futuro de las siguientes generaciones [10]. El desarrollo sostenible (DS) más de una persona lo considera como un término difícil de interpretar, ya que no creen que este pueda crecer el bienestar de la población de un pueblo, ciudad o del mundo por medio de los Diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [11].

Los integrantes de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 en el año 2015, exactamente el 25 de septiembre, la cual plateo una preocupación y advertencia por medio de la administración de los países (Gobierno), la comunidad civil y los organismos internacionales, con respecto a un desarrollo muy frágil en la sociedad [12]. Esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, también es un espacio donde se encuentran algunos países del mundo, en América Latina actualmente investiga algunas medidas de convergencia y colaboración con respecto a los interés geopolíticos, lo cual tendría un método flexible e integral con los países que apoyen este enfoque [13].

Existe una gran preocupación por la crisis en algunos países de mundo y la gran recesión, que no dejan tener un aumento en cuenta a la tasa de crecimiento a nivel mundial. Por esta razón, proponen cerrar el ciclo de las desigualdades entre las comunidades y los países, para tener una mejor unión, y así poder luchar por el cuidado del medio ambiente, un mejoramiento en nuestros productos, un empleo digno, entre otras, para obtener una mejor calidad de vida [12].

Ahora bien, ya conociendo el concepto de desarrollo sostenible y la importancia de la Agenda 2030, se puede empezar a analizar como este tema se ha generado en diferentes países, es decir, en Colombia se ha generado un impacto en los temas de creación, innovación, gestión e inversión en emprendimientos sostenibles, donde realizan estudios en el ambiente colombiano, para obtener resultados y metodología que los colombianos aun no poseen y como estas nuevas empresas por medio de su participación tanto teórica como práctica, logran obtener un modelo sostenible empírico, que sea en beneficio de la sociedad, pero que no genere un mal impacto en la naturaleza [14]. Estos emprendimientos sostenibles en Colombia, ayudan a generar mejores oportunidades para los colombianos, donde por causa de la guerra de más de cincuenta años, algunas personas fueron desplazadas forzosamente por el conflicto armado.

Muchas de las personas que fueron desplazadas, buscaron la manera de trabajar en el área del campo, donde se reflejaba una mejor economía por medio de los cultivos o ganadería [15], poco a poco se fue desvalorando estas áreas, ya que estaba conllevando a analizar los territorios trabajados, lo cual en muchas zonas se observaba un pastoreo inadecuado y esto genera una gran cantidad de estiércol, que tiene como consecuencia contaminar el medio ambiente, ya que produce emisiones de metano [16], por esta razón se debe enseñar una agricultura sostenible que ayude a las personas colombianas en su economía, pero apoyando la importancia del cuidado de la naturaleza [17].

Los problemas medioambientales día a día han crecido, ya sea pastoreo, incendios, tala de árboles, suicidio de animales, entre otras; es por esto, que compañías de otros países y también en el territorio colombiano, se están uniendo para realizar proyectos y memorias de sostenibilidad, con el fin de ejecutar prácticas empresariales que ayuden tanto al medioambiente, la economía y la sociedad de nuestro país y de muchos más [18]. Algunas de estas compañías han diagnosticado en el sector agropecuario, varias dificultades que se están generando por causa de los altos precios en el área de la producción, donde no refleja una buena economía ante la competitividad que existe en las importaciones; lo cual está causando el cierre de plantas productivas y la comercialización

como una capacidad financiera muy importante para este sector. Además, existen sectores que realizan procedimiento de producción no sustentables, por lo tanto genera menos ingresos para el sector agropecuario [19].

Teniendo en cuenta las actividades o los sectores que están causando daños al medio ambiente, las personas buscan una solución por medio de la innovación sostenible que logre mejorar el ambiente colombiano, es por esto que la comunidad busca analizar los terrenos o entornos más inteligentes para obtener un mejor desarrollo económico y fomentar las innovaciones sociales para la mejora del país [20].

Los jóvenes colombianos tienen como base la innovación para el desarrollo sostenible, pero muchos de ellos están guiando sus proyectos por medio de la ciencia y la tecnología, pero esta contribución no está dentro de los Diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) [21], entonces es un reto para estos jóvenes poder proponer un nuevo objetivo como lo es la innovación, técnica y la tecnología, ya que puede ser una gran herramienta para el bien público. Se plantea que la ciencia puede ayudar a los Objetivos del Desarrollo Sostenible en cuanto a enfrentar los desafíos globales que se presentan actualmente, también, como una solución hacia los problemas que se presentan en el día a día del ser humano, donde se puede promover desde la

educación como una “alfabetización científica” [22].

Si queremos ver una visión clara sobre el Desarrollo Sostenible (DS) en Colombia, se puede partir que en los últimos años se ha incrementado los indicadores económicos, que no se refleja en la realidad social de los colombianos, ya que con la ayuda de nuevos emprendimientos por medio de la innovación de los jóvenes y adultos, ha ayudado a crecer esta economía y ayudando a generar nuevos empleos para las familias de bajos recursos. Pero, a pesar de este crecimiento se debe despertar un poco los colombianos y ver la realidad del país para lograr un equilibrio en el desarrollo sostenible [23]. Colombia puede ser uno de los países pioneros sobre el Desarrollo Sostenible, ya que en los “ODS en Colombia: Los retos para 2030 (2018)”, da a conocer que el país fue uno de los precursores en plantear el diseño de estos objetivos para el bienestar de los colombianos con respecto en la planeación y el desarrollo, en la Conferencia Rio + 20 (2012), con el cierre completo del conflicto armado en el territorio colombiano, este podrá avanzar mucho más para mejorar la calidad de vida de los colombianos [24].

En este año 2021 aún existe conflicto armado en el país, pero se puede resolver otros desafíos para llegar a obtener un buen desarrollo sostenible, donde se debe ver cómo está el medio ambiente en Colombia, donde este se encuentra en crisis, en los

cuales se encuentran la extracción desproporcional de los recursos naturales, la desigualdad social, el crecimiento de la población, el alza de pobreza, entre otras, lo cual este desafío causa una disminución en los factores económicos del país [25]. Para promover el cuidado del medio ambiente, se puede realizar mediante actividades, proyectos y planes de educación ambiental, que den a conocer el por qué debemos cuidar la naturaleza y como esto podrá beneficiar a las generaciones futuras, por medio de la concientización de las regiones más afectadas, y también como el país podrá colaborar para cumplir esta meta [26].

IV. CONCLUSIONES.

La Paz es muy importante para la tranquilidad del ser humano, en nuestro país se ha visto mucho la violencia por el conflicto armado que ha existido más de cincuenta años (medio siglo) en el territorio colombiano, donde el tratado de paz firmado entre el gobierno y el grupo armado las FARC, lo cual, la población vio esperanzas de un cambio en cuanto al bienestar de la nueva generación colombiana y la mejora de la calidad de vida de las regiones con mas conflicto. Pero actualmente se siguen los desafíos con respecto a esta guerra, donde aún sigue perjudicando a las comunidades. El estado como tal no ha ayudado a que se sigan ejecutando estas conciliaciones, pero aparte de esto se refleja otro desafío que es la corrupción, por esto, no se va a lograr en

poco tiempo la llegada de la Paz al país de Colombia, ni mucho menos el bienestar de la comunidad.

Este conflicto armado y los actos que se ejecutan para el bienestar de las personas del país, han llevado a obtener una crisis económica y ambiental. Lo cual, se tiene como reto implementar los Diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestro país, ya que en muchas zonas no se encuentra el beneficio del agua o de educación, y en varias regiones se ve reflejada la desnutrición en los niños (as), es decir existe mucha pobreza.

Para dar un giro de cambio del medio ambiente, se debe tener conciencia desde uno mismo, o bueno desde casa, ya que desde pequeños se debe enseñar el buen trato hacia la naturaleza, desde ahí debe existir el cambio. Si todas las personas se unen para ayudar al cuidado del medio ambiente, se podría reconstruir nuestro entorno, así poco a poco se cambia el chip de crear cosas que dañen los recursos que hoy en día se están acabando y ser egoístas con nuestro hábitat.

La innovación es un aspecto de gran importancia para el tema del desarrollo

sostenible (DS), ya que, ayuda a mejorar y reconstruir las condiciones de vida de los colombianos por medio de cosas que cuestan menos y no perjudican los recursos naturales, es decir, un “Desarrollo Verde”, aparte de esto, ayuda a los jóvenes emprendedores a buscar herramientas para crear empresas sostenibles y ayudar a generar nuevos empleos. El desarrollo sostenible es una herramienta importante para la economía Colombiana, ya que esta presenta problemas económicos, por causa del conflicto armado, la violencia, la corrupción, entre otros; por esto, se intenta tener una visión ambiciosa para el crecimiento de la economía, por medio del desarrollo sostenible que los jóvenes hoy en día están ejecutando para el beneficio del pueblo colombiano.

Más allá de tener una visión de mejora sobre la economía colombiana, se debe tener claro que la situación que se vive no es fácil de superar, por esto se debe tener varias metodologías para el conocimiento de innovación, ya que Colombia está muy lejos de alcanzar los factores de un desarrollo científico, tecnológico y sostenible [27].

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, y M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018.^a ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. A. Castellanos, A. H. Encinas, A. Q. Dios, y A. C. Ortegon, «Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.», *Iber. Conf. Inf. Syst. Technol. Cist.*, vol. 2020-June, n.º November, 2020.
- [3] P. M. Acosta Castellanos y A. Queiruga-Dios, «From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review», *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-p, n.º ahead-of-print, ago. 2021.
- [4] Gonzalez, «¿Qué es la paz territorial?. Viva la Ciudadanía», 2016.
- [5] A. Daniels Puello, «La paz territorial en los Montes de María: Retos y desafíos para su construcción», *Rev. Palobra*, «palabra que obra», n.º 15, pp. 155-171, 2015.
- [6] César Rodríguez, Diana Rodríguez, y Helena Durán, *La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo*, vol. 124. 2012.
- [7] Defensoría del pueblo, «156 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos 14 meses: Defensoría», *Defensoría del Pueblo*, 31-mar-2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/6236/156-líderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-asesinados-en-los-últimos-14-meses-Defensoría-Defensoría-del-Pueblo-líderes-sociales-Defensor-del-Pueblo-Colombia-líderes-sociales.htm>. [Accedido: 14-oct-2021].
- [8] A. Peral, «La paz: oportunidad para el medio ambiente en Colombia », *PNUD*, 23-jun-2016. [En línea]. Disponible en: <https://www1.undp.org/content/undp/es/home/blog/2016/6/23/La-paz-oportunidad-para-el-medio-ambiente-en-Colombia.html>. [Accedido: 14-oct-2021].
- [9] G. Y. Flórez-Yepes y G. Y. Flórez-Yepes, «La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano», *Rev. Electrónica Educ.*, vol. 19, n.º 3, pp. 432-443, sep. 2015.

- [10] C. López, E. López, y I. Ancona, «Desarrollo sustentable o sostenible: Una definición conceptual», *Horiz. Sanit.*, vol. 4, pp. 4-7, may 2005.
- [11] E. Urteaga, «Las teorías económicas del desarrollo sostenible», *Cuad. Econ.*, vol. 32, n.º 89, pp. 113-161, may 2009.
- [12] A. Girón, «OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA», *Probl. Desarro.*, vol. 47, n.º 186, pp. 3-8, jul. 2016.
- [13] A. M. Álvarez, «RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI», *Probl. Desarro.*, vol. 47, n.º 186, pp. 9-30, jul. 2016.
- [14] O. E. Contreras-Pacheco, A. C. P. Avella, y M. J. M. Pérez, «La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia», *Estud. Gerenciales*, vol. 33, n.º 142, pp. 13-23, ene. 2017.
- [15] R. Laurett, A. Paço, y E. W. Mainardes, «Antecedents and consequences of sustainable development in agriculture and the moderator role of the barriers: Proposal and test of a structural model», *J. Rural Stud.*, vol. 86, pp. 270-281, ago. 2021.
- [16] R. Med y V. Zoot, «Methane emissions of extensive grazing breeding herds in relation to the weaning and yearling stages in the Eastern Plains of Colombia», vol. 66, n.º 2, pp. 111-130, 2019.
- [17] M. Castro, A. Beltrán, y A. Vargas, «Systemic analysis of the economic sustainability of family agricultural production units in a Peasant community of Lebrija, Colombia», *Granja*, vol. 2, pp. 136-147, 2018.
- [18] I. M. García Sánchez, J. M. Prado Lorenzo, y J. V. Frías Aceituno, «Información social corporativa y sistema legal», *Rev. Eur. Dir. y Econ. la Empres.*, vol. 22, n.º 4, pp. 186-202, oct. 2013.
- [19] V. S. Ávila-Foucat, «Desafíos del sector primario y políticas públicas sustentables», *Econ. Inf.*, vol. 402, pp. 29-39, ene. 2017.
- [20] J. Parada, «INNOVACIONES SOCIALES PARA TERRITORIOS "INTELIGENTES": ¿FICCIÓN O REALIDAD?», *Probl. Desarro.*, vol. 48, n.º 190, pp. 11-35, jul. 2017.

- [21] J. C. Solarte-Toro y C. A. Cardona Alzate, «Biorefineries as the base for accomplishing the sustainable development goals (SDGs) and the transition to bioeconomy: Technical aspects, challenges and perspectives», *Bioresour. Technol.*, vol. 340, p. 125626, nov. 2021.
- [22] D. Chavarro, I. Vélez, G. Tovar, I. Montenegro, A. Hernández, y A. Olaya, «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación», *Coinciencias*, pp. 1-30, dic. 2017.
- [23] L. Magin Guardela Contreras y I. Barrios Alvarado, «COLOMBIA: ¿EN LA VÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE?», *Rev. Derecho*, vol. 26, pp. 110-136, dic. 2006.
- [24] F. Herrera, «ODS en Colombia: Los retos para 2030», *PNUD*, p. 74, 2018.
- [25] M. Martínez y A. Sánchez, «Una mirada a la contabilidad ambiental en Colombia desde las perspectivas del desarrollo sostenible», *Rev. Fac. Ciencias Económicas*, vol. 27, n.º 1, pp. 87-106, ene. 2019.
- [26] L. M. Rendón López *et al.*, «Educación para el desarrollo sostenible: acercamientos desde una perspectiva colombiana», *Prod. + Limpia*, vol. 13, n.º 2, pp. 133-149, 2018.
- [27] L. Pineda, «Colombia frente a la economía de conocimiento, ¿un callejón sin salida?», *Estud. Gerenciales*, vol. 29, n.º 128, pp. 322-331, jul. 2013.